

Aufgabe 10.1 S.122

Sei $\rho > 0$ und

$$f(z, y) = \sum_{n, m \geq 0} f_{nm} z^n y^m \quad (|z|, |y| < \rho)$$

eine analytische Funktion.

Die Lösung y vom AWP

$$\frac{dy}{dz} = f(z, y) \quad y(0) = 0$$

ist dann ebenfalls eine analytische Funktion

$$y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k \quad \text{vgl. Satz 10.1 S.112 im Skript}$$

Berechne a_0, a_1 und a_3

$$0 = y(0) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k 0^k = a_0 + \sum_{k=1}^{\infty} a_k 0^k = a_0$$

$$\boxed{a_0 = 0}$$

$$a_1, a_3 = ?$$

In die DG. eingesetzt:

$$\sum_{k=1}^{\infty} k a_k z^{k-1} = \sum_{n, m \geq 0} f_{nm} z^n y^m$$

$$= \sum_{n,m \geq 0} \left[f_{nm} z^n \left(\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k \right)^m \right]$$

$$n, m \leq 2$$

$$k \leq 3$$

$a_0, \dots, a_3$ sind unabhängig von $a_4, a_5, \dots$

$$a_0 = 0$$

Terme z^n mit $n > 2$ müssen nicht betrachtet werden.

$$a_1 + 2a_2 z + 3a_3 z^2$$

$$= f_{00}$$

$$n=0 \quad m=0$$

$$+ f_{01} \cdot (a_0 + a_1 z + a_2 z^2)$$

$$n=0 \quad m=1$$

$$+ f_{02} \cdot (a_0 + a_1 z)^2$$

$$n=0 \quad m=2$$

$$+ f_{10} \cdot z$$

$$n=1 \quad m=0$$

$$+ f_{11} \cdot z \cdot (a_0 + a_1 z)$$

$$n=1 \quad m=1$$

$$+ f_{12} \cdot z \cdot a_0^2$$

$$n=1 \quad m=2$$

$$+ f_{20} \cdot z^2$$

$$n=2 \quad m=0$$

$$+ f_{21} \cdot z^2 \cdot a_0$$

$$n=2 \quad m=1$$

$$+ f_{22} \cdot z^2 \cdot a_0^2$$

$$n=2 \quad m=2$$

$$a_0 = 0$$

$$\begin{aligned} &= f_{11} a_1 z^2 + f_{01} (a_0 + a_1 z + a_2 z^2) + f_{10} z \\ &\quad + f_{00} + f_{02} a_1^2 z^2 + f_{20} z^2 \end{aligned}$$

$$= [f_{00} + f_{01} a_0] + [f_{01} a_1 + f_{10}] z$$

$$+ [f_{11} a_1 + f_{01} a_2 + f_{02} a_1^2 + f_{20}] z^2$$

Koeffizientenvergleich:

$$a_1 = f_{00} + f_{01} a_0 = f_{00}$$

$$2 a_2 = f_{01} a_1 + f_{10} = f_{01} \cdot f_{00} + f_{10}$$

$$a_2 = \frac{f_{01} \cdot f_{00} + f_{10}}{2}$$

$$3 a_3 = f_{11} a_1 + f_{01} a_2 + f_{02} a_1^2 + f_{20}$$

$$3 a_3 = f_{11} f_{00} + \frac{f_{01} (f_{01} \cdot f_{00} + f_{10})}{2}$$

$$+ f_{02} \cdot f_{00}^2 + f_{20}$$

Betrachte die konfluente hypergeometrische
DG. ($-\gamma \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{N}_0$):

$$z y'' + (\gamma - z) y' - \alpha y = 0$$

Ferner sei $y(z) = \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k$ eine Lösung

mit $a_0 := 1$. Zeige, daß folgende
Rekursionsformel gilt:

$$a_k = \frac{\alpha + k - 1}{k(\gamma + k - 1)} \cdot a_{k-1} \quad k = 1, 2, 3, 4, \dots$$

Wie groß ist der Konvergenzradius?

$$y'(z) = \sum_{k=1}^{\infty} k a_k z^{k-1}$$

$$y''(z) = \sum_{k=2}^{\infty} k(k-1) a_k z^{k-2}$$

$$y'(z) = \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} z^k$$

$$y''(z) = \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)k a_{k+1} z^{k-1}$$

$$z y'' + (\gamma - z) y' - \alpha y = 0$$

$$\left. \begin{aligned} & \sum_{k=1}^{\infty} (k+1)k a_{k+1} z^k + \gamma \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} z^k \\ & - \sum_{k=0}^{\infty} (k+1) a_{k+1} z^{k+1} - \alpha \sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k = 0 \end{aligned} \right\} \text{I}$$

Koeffizientenvergleich nach Potenzen

für $k \geq 1$ und z^k :

$$(k+1)k a_{k+1} + \gamma (k+1) a_{k+1} - k a_k - \alpha a_k = 0$$

$$a_{k+1} [(k+1)k + \gamma(k+1)] = (k + \alpha) a_k \quad k \geq 1$$

$$k \longrightarrow (k-1)$$

$$k-1 \geq 1$$

$$\boxed{k \geq 2}$$

also:

$$\begin{aligned}
 a_k [k(k-1) + \gamma k] &= (k-1+\alpha) a_{k-1} \\
 &= k^2 - k + \gamma k \\
 &= k(\gamma + k - 1)
 \end{aligned}$$

$$\text{II} \quad \boxed{a_k = \frac{(k-1+\alpha) a_{k-1}}{k(\gamma+k-1)}} \quad k \geq 2$$

Koeffizientenvergleich für z^0 bei I:

$$\gamma a_1 - \alpha a_0 = 0$$

$$\boxed{a_1 = \frac{\alpha}{\gamma} a_0} \quad \text{III}$$

Setzt man bei II $k=1$ ein, so erhält man ebenfalls III

Damit gilt II für $k \geq 1$

zum Konvergenzradius:

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k =: \sum_{k=0}^{\infty} c_k$$

$$\alpha, \gamma \in \mathbb{C} \quad -\gamma \in \mathbb{C} \setminus \mathbb{N}_0 \quad k \in \mathbb{N}$$

$$\frac{c_k}{c_{k-1}} = \frac{a_k z^k}{a_{k-1} z^{k-1}} = \frac{(a+k-1) \cdot z}{k(\gamma+k-1)} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} 0$$

$\Rightarrow$

$$\exists q < 1 \quad \text{und} \quad k_0 \in \mathbb{N}$$

so, daß für alle $k \geq k_0$

$$\left| \frac{c_k}{c_{k-1}} \right| \leq q < 1$$

Aus dem Quotientenkriterium für Reihen

vgl. [5] §13 S.83 folgt

$$\sum_{k=0}^{\infty} a_k z^k = \sum_{k=0}^{\infty} c_k$$

konvergiert absolut für $z \in \mathbb{C}$

$\Rightarrow$ Konvergenzradius = ∞

Literaturverzeichnis:

- [1] = Otto Forster "Analysis 2" 5.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [2] = A.Budó "Theoretische Mechanik" 10.Auflage 1980
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [3] = V.I.Arnold "Gewöhnliche Differential-
gleichungen" 2.Auflage 1991
Deutscher Verlag der Wissenschaften
 - [4] = Morris Hirsch, Stephen Smale "Differential
equations, dynamical systems and
linear algebra"
Academic Press, Inc. 1974
 - [5] = Otto Forster "Analysis 1" 4.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [6] = Otto Forster "Analysis 3" 2.Auflage 1983
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [7] = Martin Barner, Friedrich Flohr
"Analysis 2" 1983
Berlin de Gruyter-Verlag
 - [8] = Gerd Fischer "Lineare Algebra"
8.Auflage 1984
Braunschweig Vieweg-Verlag
 - [9] = J.Stoer, R.Bulirsch "Einführung in
die Numerische Mathematik 2" 2.Auflage
1978 Springer-Verlag Berlin
 - [10] = Martin Barner, Friedrich Flohr "Analysis 1"
2.Auflage 1983 de Gruyter-Verlag Berlin
 - [11] = Henri Cartan "Elementare Theorien der
Analytischen Funktionen einer oder
mehrerer Komplexen Veränderlichen"
1966 BI-Verlag Mannheim
 - [12] = Herbert Amann "Gewöhnliche Differential-
gleichungen"
Berlin de Gruyter 1983
 - [13] = Kôsaku Yosida "Lectures on Differential
and Integral Equations" 1960
Interscience Publishers New York
- Skript = "Gewöhnliche Differentialgleichungen"
Chantelau/Seiler 1993